

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA "PARLAMENT HUQUQI" FANINING O'QITISH MUAMMOLARI

Ergashev Shohrux Kamoliddin o'g'li

Guliston davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi: Huquq ta'limi
yo'nalishi magistri

<https://orcid.org/0009-0009-0891-1195>

shohruhergashev618@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14463874>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida Parlament huquqi fanining o'qitilishi jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari tahlil qilinadi. Maqolada o'quv dasturlarini dolzarb holga keltirish, zamonaviy texnologiyalar va xalqaro tajribani o'qitishga jalb qilish, ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish orqali fan o'qitilishini takomillashtirish yo'llari muhokama qilinadi. Parlament huquqi fanini samarali o'qitish orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham egallashlari mumkinligi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: Parlament, metodlar, normativ hujjatlar, oliy ta'lim, qonun, axborot resurslari, huquqiy aktlar.

Parlament huquqi — davlat boshqaruvidagi asosiy huquqiy tartiblarni, qonun chiqarish jarayonini, va fuqarolarni davlatning qonunlariga nisbatan huquqlarini tartibga soluvchi muhim fan hisoblanadi. Parlament huquqi har qanday davlatning demokratik boshqaruv tizimining asosi bo'lib, davlat va jamiyatning o'zaro munosabatlarini tartibga soluvchi muhim omil hisoblanadi. Bu fan oliy ta'lim muassasalarida nafaqat huquqshunoslar balki siyosatshunoslar, davlat boshqaruvi mutaxassislari hamda boshqa sohalar uchun ham muhimdir. Oliy ta'lim tizimida Parlament huquqi fanini to'laqonli va samarali o'qitish orqali yosh mutaxassislarning davlat boshqaruvi va qonun chiqarish tizimlari haqida chuqur tushunchaga ega bo'lishlariga erishish mumkin. Ushbu fan orqali talabalar davlat boshqaruvi tizimi, qonunchilik jarayoni, deputatlarning huquq va majburiyatlari hamda parlamentning davlat hokimiyati tizimidagi o'rni haqida batafsil ma'lumot oladilar. Parlament huquqidagi mavzularni o'rganishda talabalar parlament huquqi tushunchasi haqida parlament o'zi turli davlatlarning va ayniqsa bizning davlatimiz qonunchilik organlarining tarixi va huquqiy holati asosiy vazifalarini amalga oshirishi bu oliy vakillik organining shakllanishi prinsiplari, uning senator va deputatlarning maqomi haqida ma'lum bilimlariga ega bo'lish imkonini beradi, oxiri oqibatida olingan bilimlar qonunchilik hokimiyatining davlat hokimiyatining boshqa tarmoqlari orasida va

umuman jamiyatdagi o'рни va rolini anglashdagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi. Parlament huquqi tushunchasi yuridik adabiyotlarda yaqinda paydo bo'ldi. Uni parlament faoliyati va tashkil etilishini ba'zi bir mamlakatlarda barqaror ba'zilarida endi shakllaniyotgan huquqiy aktlar va me'yorlar majmuini olimlar tomonidan asoslangan intilish deb tushunish mumkin. Bunda bir qator tadqiqotchilar tarmoq haqida emas, balki konstitusion huquq tarmog'i doirasida parlament huquqi instituti haqida so'z yuritmoq lozim deb hisoblaydilar. Ko'zga ko'ringan Rossiyalik yurist akademik B.M. Tomorning fikricha parlament huquqi shakllari ko'rinib qolgan konstitutsion huquqning shakllaniyotgan tarmog'idir. [1] Shu bilan birga mamlakatimizda parlamentarizm masalalarining taniqli tadqiqotchisi y.f.d E.H. Xalilov konstitutsion huquqi tarkibidan o'ziga xos predmetiga ega bo'lgan mustaqil yuridik fan- O'zbekiston Respublikasi parlament huquqini ajratib ko'rsatilishini taklif etmoqda. [2] Parlament davlat boshqaruvidagi qonun chiqaruvchi hokimiyat sifatida, quyidagi vazifalarga ega: Parlament fuqarolarni davlat boshqaruviga faol jalb qilish orqali demokratik prinsiplarni qo'llab-quvvatlaydi.

Parlamentning asosiy vazifalaridan biri qonunlarni ishlab chiqish va ularning amaldagi qonunlar bilan uyg'unligini ta'minlashdir. Bu jarayon qonunlarning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Parlament, davlat siyosatini belgilovchi hujjatlarni (masalan, byudjet, qonunlar) qabul qilish orqali davlatning rivojlanish yo'nalishini belgilaydi.

Parlament qonunlarni ishlab chiqish va qabul qilish jarayonini tartibga soladi. Bu jarayon qonun loyihalarining tayyorlanishi, muhokama qilinishi va qabul qilinishini o'z ichiga oladi.

Parlament, hukumat va davlat organlarining faoliyatini baholaydi. Bu esa hokimiyat organlarining fuqarolar oldida hisobdor ekanligini ta'minlashga yordam beradi. Parlament, tashqi siyosat va xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilish orqali, mamlakatning xalqaro munosabatlarini tartibga solishda ishtirok etadi. Parlamentarizm taraqqiyotining bosh tendensiyasi shundan iboratki, parlamentlar ijtimoiy turmushda markaziy o'rin tutadi. [3] Parlament huquqi fanini o'qitishda talabalarning qiziqishini oshirish uchun bir qator metod va usullarni qo'llash mumkin.

Interaktiv o'qitish usullari:

Seminarlar va munozaralar: Talabalarni darsga jalb qilish va ularning fikrlarini ifodalashga imkon berish uchun munozaralar va seminarlar o'tkazish. Bu, talabalar orasida faol muhokamalarni rag'batlantiradi.

Guruhlarga bo'linish va jamoaviy ishlash: Talabalarni guruhlarga bo'lish va ularni jamoaviy loyihalar ustida ishlashga undash. Bu usul, talabalar o'rtasida hamkorlikni rivojlantiradi va ularning fikr almashishlariga yordam beradi. O'qitilayotgan mavzular bilan bog'liq real hayotdagi misollarni keltirish. Masalan, parlament huquqi o'qitilayotganda, amaldagi qonunlarni va ularning jamiyatdagi ta'sirini muhokama qilish.

Zamonaviy texnologiyalar:

Onlayn axborot resurslari: Talabalarga onlayn dars materiallari, video darslar va taqdimotlar taqdim etish. Bu, o'quv jarayonini yanada qiziqarli qiladi va talabalarni texnologiyalardan foydalanishga o'rgatadi.

Ta'lim jarayonida talabalarni bir-biri bilan fikr almashishga undash. Bu, ularning fikrlarini ochiq va erkin ifodalashlariga yordam beradi. Undan tashqari parlament faoliyati bilan bog'liq normativ-huquqiy hujjatlarni dars jarayonida tahlil qilish ham bu fanni o'qitishda muhim ahamiyatga ega. Misol uchun quyidagi normativ hujjatlarni dars jarayonida tahlil qilish mumkin: "O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi konstitutsiyasi; O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi to'g'risida qonun; Qonun loyihalarini tayyorlash va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to'g'risida qonun; O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi Senati to'g'risida Qonun; O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi to'g'risida" qonun.[4] Bu qonunlarni tahlil qilish orqali talabalar parlament faoliyati bilan bog'liq masalalarni tushunishi osonlashadi. Talabalarning qiziqishini oshirish uchun zamonaviy pedagogik usullardan foydalanish va talabalarning shaxsiy qiziqishlarini e'tiborga olish zarur. O'qituvchilar, o'z darslarini qiziqarli va interaktiv qilib tayyorlash orqali, talabalar bilan samarali muloqot o'rnatishi va ularning bilimlarini yanada kengaytirishi mumkin. Parlament huquqi fanini oliy ta'lim muassasalarida o'qitishda qator muammolar mavjud. Ushbu muammolar nafaqat ta'lim jarayoniga, balki kelajakdagi huquqshunoslarning malakasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Quyida "Parlament huquqi" fanini o'qitishda asosiy muammolar tahlil qilinadi:

1. Parlament huquqi fani bo'yicha o'quv dasturlari ko'pincha dolzarb qonunlar va parlament faoliyati bilan mos kelmasligi muammo hisoblanadi. O'zbekistondagi qonunchilik tizimi muntazam ravishda yangilanib, parlament faoliyatida muhim o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Biroq, ta'lim tizimida o'quv dasturlari va o'quv materiallarining yangilanmasligi talabalar yangi qonunlar va parlament ish faoliyati haqida to'liq tushunchaga ega bo'lmasligiga olib keladi. Ushbu muammo

parlament faoliyatining dolzarbligini o'quv jarayoniga tezkor tatbiq etish bilan hal etilishi mumkin.

2.Ko'p hollarda Parlament huquqi fanini o'qitish nazariy bilimlar bilan chegaralanib qoladi. Talabalar amaliy jarayonlarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lmasliklari sababli parlament faoliyati haqida yetarli bilimga ega bo'lmaydilar. Oliy ta'lim muassasalari talabalarni bevosita deputatlar bilan uchrashuvlar o'tkazish kabi amaliy tajribalar bilan ta'minlashlari kerak.

3.Parlament huquqi bo'yicha sifatli o'quv materiallarining kamligi ta'lim jarayonini murakkablashtiradi. Oliy ta'lim muassasalarida ushbu fanga oid adabiyotlar yetarli darajada emas, mavjud adabiyotlar esa ko'pincha eskirgan yoki dolzarb emas. Talabalar o'z bilimlarini oshirish uchun yetarli manbalarga ega bo'lmasliklari sababli, dars jarayonida chuqur o'zlashtirish imkoniyatidan mahrum bo'lishadi. Ushbu muammoni hal etish uchun zamonaviy o'quv qo'llanmalari va adabiyotlar yaratish, ularni talabalarga yetkazib berish zarurdir. Yuqorida keltirilgan muammolarni hal qilish orqali bu fanni oliy ta'lim tizimida o'qitish sifatini yaxshilash mumkin deb o'ylayman.

Xulosa

Oliy ta'lim muassasalarida Parlament huquqi fanini o'qitish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish orqali talabalar malakasini oshirish va davlat boshqaruvi tizimi bo'yicha chuqur bilim berish mumkin. O'quv dasturlarini yangilash, amaliy tajribani kengaytirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish hamda zamonaviy o'quv materiallarini yaratish bu sohadagi muammolarni bartaraf etishda muhim omillar hisoblanadi. Shu yo'nalishdagi sa'y-harakatlar mamlakatimiz parlament tizimining yanada takomillashishiga ham hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.SH.X.Zulfiqorov. O'zbekiston Respublikasi Parlament huquqi .O'quv qo'llanma.Toshkent- 2009-yil 12-13 b
2. E.X.Xalilov.O'zbekiston Respublikasining Qonun chiqaruvchi oliy organi:soxta vakillikdan haqiqiy parlamentarizmga qadar. Toshkent .O'zbekiston 2007-yil
- 3.parliament.gov.uz
- 4.www.lex.uz

